

Mencari Sosok Film Indonesia

MESKIPUN sosok film Indonesia yang benar-benar menyuarakan 'keindonesiaan' sudah mulai dirintis dan eksis oleh Usmar Ismail dan Djamiluddin Malik tahun 1950-an, namun suara lantang yang hingga kini terus terdengar adalah bahwa film Indonesia belum bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Suara lantang ini agaknya lebih diperkuat lagi oleh suatu kenyataan bahwa pada Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1990. Dengan demikian, sekarang kita yakin bahwa film Indonesia memang belum tampak eksistensinya, apalagi yang memenuhi standar internasional.

Kita tidak tahu kapan pernyataan bahwa film Indonesia belum bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri itu akan berakhir. Sebab, dari awal kemunculan film Indonesia sampai tahun-tahun terakhir ini, film-film impor dari Eropa, Amerika, atau Hongkong masih mendominasi dan selalu berhasil menyedot penonton. Memang, kita bisa mencatat bahwa film seperti *Tjut Nyak Dien* karya Eros Djarot atau *Saur Sepuh* garapan Imam Tantowi agak menarik minat penonton, namun apabila dibandingkan dengan film impor seperti *Moon Raker*, *Black Protector (I-V)*, *Rambo*, *Blood Sport*, atau *Rocky*, jelas film-film nasional kita itu masih sangat jauh ketinggalan. Padahal, film *Tjut Nyak Dien* dan *Saur Sepuh* itu menelan biaya produksi sekitar 1 hingga 2 miliar rupiah lebih. Melihat kenyataan demikian, lantas seperti apa sebenarnya sosok film Indonesia yang bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri? Hal inilah agaknya yang perlu segera dijawab oleh para sineas, kritikus, ahli, dan oleh masyarakat Indonesia.

Selera Pasar

Dalam pengumuman film unggulan FFI 1990 di TIM Jakarta beberapa hari lalu, Ketua Dewan Juri Film Cerita H Rosihan Anwar menyatakan keprihatinannya bahwa film-film nasional kita masih banyak tergodanya dengan bumbu-bumbu komersial dalam penyajiannya. Hal ini menyebabkan bahwa film Indonesia jauh dari kualitas dan hanya semata untuk menuruti selera pasar. Pernyataan ini mengingatkan kita pada kondisi perfilman kita pada masa-masa revolusi, atau sekitar sebelum tahun 1950-an. Ketika itu, memang dunia perfilman kita dikuasai oleh para pengusaha Cina sehingga tidak ada film yang memiliki vitalitas dan semangat keindonesiaan. Dan, baru pada 1950-an, film Indonesia mulai dirintis untuk membawa semangat Indonesia, yang kala itu dipelopori oleh kelompok anti-revolusioner versi Usmar Ismail dengan filmnya *Darah dan Doa (Long March)*.

12/11 90

Oleh Tirta Suwondo

Lantas yang pantas kita pertanyakan adalah, mengapa kondisi perfilman Indonesia sekarang yang sudah mulai berkembang justru kembali seperti kondisi perfilman masa silam? Jika film Indonesia masa lampau dikatakan belum berhasil, memang amat sangat wajar, sebab sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia waktu itu yang diliputi oleh adanya gejala-gejala sosial yang tidak menentu. Bahkan, gejala sosial, ekonomi, dan politik waktu itu semakin melindas perkembangan seni, termasuk film. Akan tetapi, mengapa sekarang justru prinsip keterbukaan mulai didengarkan dan segala fasilitas teknologi canggih tersedia malahan film Indonesia mundur ke belakang? Agaknya, pernyataan Asrul Sani (*Prisma* 5/1990) sangat masuk akal, bahwa film Indonesia tahun ini kembali ke titik awalnya.

"Sebab, dalam tahun 1990 ini film Indonesia tidak lagi dikuasai oleh para produser film atau oleh karyawan film, tetapi dikuasai oleh para pedagang film. Film Indonesia kembali menjadi barang dagangan semata seperti waktu ia mula-mula dibuat di Indonesia semasa sebelum perang," ungkapnya.

Namun, kenyataan bahwa kondisi film Indonesia demikian memang tidak bisa dihindari, karena hal ini berjalan sesuai dengan hukumnya sendiri. Oleh karena itu, Asrul Sani lebih lanjut menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini baik para kritikus film maupun Badan Sensor tidak bisa berbuat banyak. Jika demikian, akibatnya sudah jelas, bahwa sejarah perkembangan film Indonesia menjadi semrawut. Dan, bagaimana pun usaha yang dilakukan secara ekstra keras, hasilnya pun sulit untuk mencapai standar yang lebih mapan.

Birokrasi

Kalau kita telusuri sejarah perjalanan film Indonesia sejak awal pertumbuhannya, memang kita bisa mencatat beberapa hal yang menyebabkan film nasional kita kurang berhasil. Di samping akibat adanya gejala sosial dan politik, karena Indonesia baru saja merdeka dan ditambahnya adanya peristiwa G-30-S tahun 1965, juga karena ketatnya sistem birokrasi yang dilakukan oleh instansi terkait, yakni oleh Badan Sensor. Di satu pihak, Departemen Penerangan menuntut bahwa film Indonesia harus bersifat *cultural-educatif*. Karena itu tidaklah aneh jika baru taraf usulan rancangan, film *Pacar Seorang Demontran* sudah ditolak mentah-mentah oleh Badan Sensor tahun 1977. Sebab, film tersebut direncanakan mengambil latar belakang masa demons-

trasi mahasiswa tahun 1974 (Krishna Sen, 1990), sehingga dinilai rawan untuk diedarkan.

Hal senada juga terjadi pada film *Perawan Desa* tahun 1978 yang mengisahkan tentang pemerkosaan gadis desa oleh sekelompok pemuda anak pejabat. Film ini mengambil latar di Yogyakarta. Oleh karena film tersebut dianggap rawan dan bisa menyinggung perasaan para pejabat, maka film itu sempat ditahan oleh Badan Sensor selama satu tahun. Bahkan, film yang mengambil peristiwa sepele, yakni perkelahian yang mempergunakan cambuk, yaitu film *Cambuk Api* garapan Djajakusuma, juga banyak dipotong oleh Badan Sensor, sehingga film tersebut hadir di tengah masyarakat bukan seperti film lagi tetapi hanya sebagai lelucon. Film-film lain yang mengalami nasib yang sama adalah film yang mengisahkan seks dan sadisme.

Kenyataan Sosial

Dari sudut *cultural-educatif*, penyensoran yang begitu ketat itu memang dinilai baik, namun di pihak lain perbuatan seperti itu justru menumpulkan kreativitas pembuat film. Ini tidak saja mengakibatkan para sineas kita enggan membuat film tetapi juga ada kecenderungan bahwa film nasional tidak berhasil mengangkat kenyataan sosial sebagaimana adanya. Oleh sebab itu, pada tahun-tahun terakhir ini film-film Indonesia yang muncul adalah film 'murah' yang 'murahan'. Akibatnya, ini hanyalah menjadi konsumsi bagi kelas menengah ke bawah yang berselera rendah.

Selain perkembangan film Indonesia terhambat oleh proses sejarah yang suram itu, sesungguhnya ada hal lain yang lebih prinsip yang mengakibatkan film kita masih bertarap 'kacangan'. Ketidakberhasilan film Indonesia sebenarnya tidak terletak pada kurangnya kaum terpelajar berperan serta di dalamnya atau jeleknya para bintang film kita. Tetapi yang utama adalah terletak pada penggarapan struktur film itu sendiri. Mengapa demikian, karena di Indonesia sudah banyak muncul tokoh-tokoh film seperti Putu Wijaya, Eros Djarot, Arifin C Noor, Chairul Umam, dan sebagainya; juga banyak bintang film profesional seperti Dedy Mizwar, Lidya Kandow, Sophan Sopiaan, Widyawati, atau Yeni Rachman, atau Advent Bangun, dan sebagainya. Oleh sebab itu, yang terpenting untuk diperhatikan bukanlah para bintang film atau penulis skenario dan sutradaranya, tetapi bagaimana penyusunan dan penyajian struktur cerita dalam kaitannya dengan penghayatan logis penontonnya.

Memang, keberhasilan sebuah film sangatlah ditentukan oleh keberadaan penonton. Apabila dalam melihat film penonton merasa tidak memperoleh 'sesuatu' di dalamnya, setidaknya pesan yang memperkaya pemahaman hidup lebih dalam, otomatis film tersebut tidak bisa dinilai berhasil. Apalagi, jika di dalam film itu yang ditemukan adalah hal-hal dan peristiwa yang tidak logis, maka film tersebut jelas akan dijauhi penonton dan tentu akan tidak laku dan mati. Oleh sebab itu, jika diharap bahwa film akan berhasil dalam arti laku keras dan tetap menjaga mutu dan kelogisan cerita, tentulah film setidaknya harus dijalin dalam struktur yang utuh, total, padat, logis, dan banyak 'pesan kehidupan' yang baru di dalamnya.

Soal Tema

Persoalan tema dan masalah apa yang akan diangkat, film Indonesia tidak banyak mengalami kendala, sebab kondisi masyarakat Indonesia sudah sangat memungkinkan munculnya film. Jadi problema kemasyarakatan yang pantas digarap dan divisualisasikan masih terlalu banyak dan kaya, tinggal bagaimana para sineas merefleksi dan memberi arti kepadanya, dan menyajikannya dalam sebuah lakon yang berstruktur baik. Lalu bagaimana film-film yang terjalin dalam struktur baik dan logis serta tidak meninggalkan asas sarat makna?

Seperti kita lihat di gedung bioskop atau TVRI yang akhir-akhir ini banyak menayangkan sinetron misalnya, kelemahan pertama yang bisa kita tangkap adalah lambatnya gerakan (*slow motion*) dari adegan yang satu ke adegan lainnya. Hal ini tidak saja mengakibatkan alur cerita menjadi tidak padat sehingga gerak perjalanan cerita dan pengala-

man tokohnya pendek; tetapi juga menyebabkan penonton merasa disuguhi hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Katakanlah, misalnya seorang tokoh dalam peristiwa tertentu mengalami kecelakaan di jalan raya. Agar alur tidak terkesan lamban, maka se benarnya bisa langsung berada di rumah sakit, dan barangkali tidak perlu ada adegan keributan orang lain, ambulans, suster, dan sebagainya. Hal ini akan lebih baik misalnya jika di antara peristiwa kecelakaan dan di rumah sakit diisi oleh adegan lain mengenai masalah lain. Ini tentu saja akan membuat penonton lebih berpikir secara analitis karena selalu berhadapan dengan banyak peristiwa.

Oleh karena itu, film yang baik adalah film yang tidak hanya mengabdikan pada alur tunggal tetapi alur ganda. Hal ini tidak saja bisa merangkum pesan yang multidimensional, namun juga bisa menyeret pikiran dan perha-

tian penonton untuk selalu teliti dalam mengaitkan peristiwa satu dengan lainnya secara lebih intens. Tetapi semua itu tidak akan berhasil dengan baik apabila tidak disertai dengan perwatakan tokoh yang bisa menjangkau lebih dalam di hati nurani manusia yang terdalam.

Suspense

Selain kelemahan alur seperti itu, ada juga kelemahan yang tampak sepele namun penting yang kurang diperhatikan oleh para penulis skenario dan sutradaranya. Hal itu tampak misalnya dalam menggarap *suspense-suspense* dan *foreshadowing*-nya. Ketegangan dalam dialog antar tokoh sering tidak muncul sehingga tidak menyentuh perasaan penonton dan seolah apa peristiwa yang akan terjadi sudah bisa ditebak, atau tepatnya daya bayangnya belum bisa membangkitkan penonton untuk selalu bertanya.

Demikianlah antara lain hal-hal yang setidaknya perlu diperhatikan oleh sineas Indonesia. Sebenarnya, persoalan penyajian struktur tidak hanya itu saja, misalnya masih harus diperhatikan bagaimana *setting*-nya yang sesuai dengan kondisi tokoh serta perannya. Tetapi sebagai contoh kiranya cukup itu saja, sebab hal-hal lain sifatnya hanya menempel pada struktur jalinan peristiwa dan perwatakan tokohnya. Mungkin, persoalan inilah yang cukup penting dan perlu dikaji kembali oleh para pecinta film Indonesia. Namun semua itu juga bergantung bagaimana kemauan dan sikap seluruh kerabat kerja film. Dengan begini, sedikitnya kita bisa berharap akan menemukan sosok film Indonesia yang jelas eksistensinya. ***

Yogyakarta, 1 November 1990